

EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE *VIGNA UNGUICULATA* (FRIJOL CAUPÍ) A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE DETERGENTE

EVALUATION OF GROWTH AND SEED PRODUCTION OF *VIGNA UNGUICULATA* (COWPEA BEAN) AT DIFFERENT CONCENTRATIONS OF DETERGENT

Berlin Alex García Chero¹

berlin.garciach@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0352-7647>

Bertha Zapata Morales²

bertha.zapatamorales1@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6901-6113>

¹Universidad Nacional de Piura. Escuela Profesional de Biología. Facultad de Ciencias.

¹Universidad Nacional de Piura. Escuela Profesional de Biología. Facultad de Ciencias.

Pág. 6-17

RECIBIDO

[01/12/2021]

ACEPTADO

[17/12/2021]

PUBLICADO

[31/12/2021]

BY NC ND

RESUMEN

La *Vigna unguiculata* o comúnmente llamada frijol caupí es una legumbre de la familia *Fabaceae* y un cultivo importante, capaz de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas en países en vías de desarrollo. El objetivo de este estudio fue evaluar el crecimiento y la producción de semillas de *Vigna unguiculata* mediante la aplicación de cinco diferentes concentraciones de detergente. Para ello, se prepararon concentraciones de detergente a 0 ppm, 2000 ppm, 3000 ppm, 5000 ppm y un tratamiento de 2000 ppm proveniente del lavado de ropa. Dadas las distintas concentraciones de detergente con las que se regaron las plantas, estas presentaron un crecimiento desigual. Producto de este estudio, se observó que la mayor altura promedio obtenida fue de 35.1 cm con las concentraciones "A" y "E", mientras que se consiguió la menor altura promedio en las plantas regadas con la concentración "C", con 25.2 cm. Además, se observó que las concentraciones "A" y "D" produjeron la mayor cantidad de semillas, mientras que la concentración "C" produjo la menor cantidad de semillas con 251 en total, para un total de 2449 semillas. Se concluyó que el crecimiento de las

plantas no presenta efectos considerables al utilizar agua con detergente a bajas concentraciones, incluso, si esta ha sido usada previamente en otras actividades; sin embargo, se observan efectos nocivos importantes si la concentración de detergente es alta.

PALABRAS CLAVE

Agricultura, Aguas Residuales,
Cultivo de Plantas, Detergente,
Frijol Caupí

ABSTRACT

Vigna unguiculata, also known as cowpea beans, is a legume of the Fabaceae family and an important crop capable of guaranteeing food and nutritional security for millions of people in developing countries. The objective of the present study was to evaluate the growth and production of seeds of *Vigna unguiculata* or “cowpea bean” by applying five different concentrations of detergent. For this, detergent concentrations were prepared at 0 ppm, 2000 ppm, 3000 ppm, 5000 ppm and a treatment of 2000 ppm from laundry. Given the different concentrations of detergent with which the plants were watered, they showed uneven growth. As a result of this study, it was observed that the highest average height obtained was 35.1 cm with the concentrations “A” and “E”, while the lowest average height was achieved in the plants watered with the concentration “C”, with 25.2 cm. In addition, it was observed that the concentrations “A” and “D” produced the highest amount of seeds, while the concentration “C” produced the least amount of seeds with 251 in total, for a total of 2449 seeds. It was concluded that the growth of the plants does not present considerable effects when using water with detergent at low concentrations, even if it has been previously used in other activities. However, significant harmful effects are observed if the detergent concentration is high.

KEYWORDS

Agriculture, Wastewater,
Plant Cultivation, Detergent,
Cowpea Bean

INTRODUCCIÓN

La *Vigna unguiculata*, también conocida como frijol caupí, es una legumbre de la familia *Fabaceae*, cultivada

principalmente en regiones como Latinoamérica, África y el sur de Asia (Boukar *et al.*, 2019). Su importancia radica en que representa la fuente primordial de proteína para millones de

personas en países en vías de desarrollo, por lo que se ha convertido en un cultivo significativo para garantizar su seguridad alimentaria y nutricional (Lonardi *et al.*, 2019). Además, considerando problemas como los patrones irregulares de lluvia o sequías que a menudo afectan la agricultura, esta legumbre es esencial por su tolerancia a las sequías (Boukar *et al.*, 2019; Guzzetti *et al.*, 2020).

Por otro lado, se ha producido una reducción en la disponibilidad efectiva del agua, debido a factores como el incremento de la población y de las aguas residuales. Todo esto ha sido consecuencia de las actividades humanas. Esta situación ha sido la causa fundamental de que aumente el uso de aguas residuales para riego agrícola (Guadarrama y Fernández, 2015). Aunque las aguas residuales en la agricultura contribuyen a lidiar con la escasez de agua, también han sido tema de debate por el impacto negativo que pueden tener. Entre los principales problemas se encuentra el riesgo a la salud que originan, debido su contenido microbiológico o sus efectos negativos sobre el medioambiente, dada su carga excesiva de contaminantes (Melián y Fernández, 2016).

Debido a actividades como el lavado de ropa se genera una gran cantidad de efluentes de agua con una serie de contaminantes, principalmente detergentes, los cuales tienen un importante impacto ambiental al ser vertidos en ríos o directamente al mar

(Montoya, 2020). El detergente contiene nitratos y fosfatos, sustancias solubles que contribuyen al buen desarrollo de las plantas. Una vez que estos efluentes son vertidos, estas sustancias son transmitidas a los cuerpos de agua (Valencia *et al.*, 2017). Sin embargo, una cantidad excesiva de los mismos en el agua puede tener un impacto negativo sobre estas. Este impacto se conoce como eutrofización, que es un proceso que la vuelve inutilizable para los seres vivos (Mousavi y Khodadoost, 2019).

Debido a lo mencionado anteriormente, el objetivo de este estudio fue determinar la posibilidad de cultivar *Vigna unguiculata* con el uso de aguas residuales; en este caso, se trató con agua y detergente. El estudio estuvo orientado a evaluar el crecimiento y la producción de 250 semillas de *Vigna unguiculata*, bajo un riego de agua con detergente a distintas concentraciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Zona de estudio

La evaluación fue realizada en el distrito de Sullana, provincia de Sullana, perteneciente a la región Piura. Para ello, se adaptó un terreno de 40 m² que se encontraba expuesto al ambiente y que pertenecía al Asentamiento Humano Francisco Bolognesi, con una altitud de 65 m s. n. m.

Trabajo de campo

Obtención de diferentes concentraciones de detergente

El estudio se realizó con el detergente de la marca *Sapolio. Máximo poder*. Primero, se utilizó una balanza comercial y se pesaron 40, 60 y 100 g del detergente, luego se disolvieron las cantidades en un balde de plástico que contenía 20 litros de agua. De esta manera, se obtuvieron tres concentraciones diferentes: 2000 ppm, 3000 ppm y 5000 ppm. Asimismo, se utilizó una concentración de 2000 ppm en el lavado de ropa, que luego formó parte del riego. Para fines prácticos, se asignó una letra a cada concentración, a modo de representación (Tabla 1).

Tabla 1. Concentraciones del detergente *Sapolio. Máximo poder* y su variable respectiva

Letra	A	B	C	D	E
ppm	2000	3000	5000	2000 (lavado de ropa)	0*

Nota. * Uso de agua potable (tratamiento testigo)

*Prueba germinativa de semillas de *V. unguiculata**

Se compraron semillas certificadas de *V. unguiculata* que tenían un nivel de pureza del 99 %, germinación al 97 % y de vaina blanca; también poseían un tratamiento químico con el insecticida Clorpyrifos y un tratamiento fungicida a base de Vitavax. Para el tratamiento, se dispuso de cinco envases de poliestireno con medidas de 30 x 25 x 3 cm. En ellos se colocó una capa de algodón hidrófilo y, sobre este, 50 semillas. Luego, se utilizó un rociador para agregar 350 ml de la concentración "A" en la primera capa de algodón y en una segunda capa que también fue añadida en cada uno de los envases. Para las cuatro concentraciones restantes, se procedió de la misma manera. Todos los envases se ubicaron en un ambiente iluminado y rotulado, según la letra referida a la concentración de detergente.

Uso de cascajo y sustrato en cajas organopónicas

Se utilizaron quince cajas de madera con una dimensión de 50 x 30 x 25 cm, que estuvieron cubiertas en el interior con doble plástico negro y con agujeros en la base para filtrar el exceso de agua, que también formó parte del riego. Se insertó una malla de tela en el interior, con el fin de evitar la caída del sustrato por los agujeros de la base.

Para el cascajo, primero se hizo una preparación de 12 litros de una solución de agua con lejía a razón de 15 ml por cada litro de agua. Luego, se lavaron 6 kg de cascajo. De esta manera, se obtuvo una proporción de 1 kg de cascajo por cada 2 litros de solución. Se agitó el producto durante cuarenta minutos y se enjuagó dos veces con agua limpia. Una vez secado, se colocaron tres centímetros de cascajo en cada caja para ayudar a facilitar el drenado de agua. La preparación del sustrato consistió en una mezcla de humus sólido de lombriz y cascajo, a una proporción de 1:2.5. Luego, se utilizó la mezcla para formar una capa de 20 cm en cada caja.

Instalación del área experimental

Se realizó la disposición de quince cajas organopónicas en un terreno de 40 m², siguiendo el modelo de bloques aleatorizados. De esta manera, se ordenaron cinco grupos de tres cajas cada uno, y un grupo por cada concentración de detergente. En cada caja se delimitaron dos secciones, las cuales tuvieron una separación de 15 cm. Por cada sección, se sembraron diez semillas de frijol caupí. De allí, se colocaron dos semillas por cada golpe. Estas se separaron 7 cm una de la otra para conseguir un total de veinte semillas por caja (Figura 1). El principal motivo fue asegurar la emergencia de alguna de ellas; sin embargo, cuando ambas emergían en simultáneo, se optaba por eliminar una plántula. De este modo, al final se evaluaron 250 semillas para el estudio.

Figura 1. Esquema de distribución de cajas y semillas *V. unguiculata* según la concentración de detergente

Finalmente, se regó cada caja en el tercer y séptimo día de cada semana. Para ello, se preparó una mezcla de 5 litros para cada grupo, según la concentración de detergente correspondiente a cada uno. Asimismo, se regresó el agua que escurría de la base para evitar pérdida de nutrientes.

Análisis de datos

En las tablas de doble entrada se anotó la altura de las plantas y el número de semillas para un tamaño de muestra de 250. Los datos se sometieron a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, a un valor de significancia del 5 % ($p < 0,05$). Dado que las variables de estudio presentaron una distribución no normal, se realizó la prueba de correlación de Pearson, a un nivel de significación del 5 %. La variable independiente fue la concentración de detergente y las dos variables dependientes fueron la producción de semilla y el crecimiento de la planta.

RESULTADOS

Número de vainas y semillas

A causa de este experimento, se obtuvo un distinto número de vainas en cada una de las quince cajas. A continuación, se procedió a contabilizar el total de vainas que se consiguió por caja. Producto de esto, se contabilizaron en total 128 vainas para la concentración "A", 132 vainas para la concentración "B", 93 vainas para la concentración "C", 110 vainas para la concentración "D" y 108 vainas para la concentración "E".

Se observó que se originó una mayor cantidad de vainas con las concentraciones "A" y "B", mientras que las cajas regadas con la concentración "C" produjeron la menor cantidad en comparación con el resto. Además, no se ha observado diferencia considerable entre el total de vainas producidas con las concentraciones "A" y "D". Esto supone que el haber

utilizado o no el agua con detergente en otras actividades no influye sobre la producción total de vainas.

Por otro lado, se contabilizó el número de semillas producidas por vaina y se calculó un promedio por cada concentración de detergente. La mayor cantidad de semillas se obtuvo con la concentración "D", con 6 semillas en promedio por vaina. Después, le siguen las concentraciones "A" y "E", con 5 semillas en promedio; la concentración "B", con 4 semillas en promedio y, finalmente, la concentración "C", con 3 semillas en promedio. Esta representó la menor producción.

Producción total de semillas

En la Tabla 2 se observa la cantidad de semillas obtenidas por cada caja y los totales conseguidos por cada concentración, para un resto de 2449 semillas recabadas de las quince cajas. De estos valores, las concentraciones

“A” y “D” produjeron la mayor cantidad de semillas, con 571 y 601 semillas, respectivamente. Esto refuerza la idea de que usar el agua en otras actividades

no afecta el desarrollo de las plantas. Por otro lado, las plantas regadas con la concentración “C” produjeron la menor cantidad de semillas, con 251 en total.

Tabla 2. Semillas obtenidas por cada caja y por concentración de detergente

Concentraciones	Caja 1	Caja 2	Caja 3	Total	Promedio
A	202	180	189	571	190.33
B	144	147	216	507	169
C	73	83	95	251	83.67
D	218	194	189	601	200.33
E	150	192	177	519	173
Total	787	796	866	2449	

Crecimiento de plantas

Dadas las distintas concentraciones de detergente con las que se regaron las plantas, estas presentaron un crecimiento desigual, el cual fue medido cada tres o cuatro días desde el 9 de junio hasta el 14 de agosto. Las plantas que fueron regadas con la concentración “E” mostraron la mayor tendencia entre

las cinco concentraciones, con un crecimiento en promedio de 2.4 cm; para las concentraciones restantes “A”, “B”, “C” y “D” se obtuvieron tendencias de crecimiento de 2.0, 1.7, 1.4 y 1.9 cm respectivamente. En la Figura 2 se observa la tendencia del crecimiento de las plantas según su concentración de detergente a lo largo de este periodo.

Figura 2. Altura en cm de las plantas por cada caja y por concentración de detergente

Una vez realizada la cosecha de las vainas, se procedió a evaluar el crecimiento total de las plantas en las quince cajas. La mayor altura promedio obtenida fue de 35.1 cm con las concentraciones "A" y "E". Para las concentraciones "B" y "D" se consiguieron alturas promedio de 31.7 y 34.7 cm, respectivamente; y la menor altura promedio fue de 25.2 cm en las plantas regadas con la concentración "C". Al analizar este factor, también

se observó que utilizar el agua previamente en otras actividades no influye sobre su impacto en el desarrollo de la planta, pues las concentraciones "A" y "D" obtuvieron valores similares de altura promedio.

En la Tabla 3 se observan los datos recabados con respecto a la altura de las plantas en cada caja y el promedio de altura obtenido por cada concentración.

Tabla 3. Altura en cm de las plantas por cada caja y por concentración de detergente

Concentraciones	Caja 1	Caja 2	Caja 3	Promedio
A	34.8	34.8	35.7	35.1
B	30.8	31.0	33.2	31.7
C	23.2	27.1	25.3	25.2
D	34.6	34.1	35.4	34.7
E	32.8	37.6	34.7	35.1

Prueba de correlación de Pearson

Se hicieron análisis de regresión y se calcularon los coeficientes de correlación, tanto para la producción de semillas como para la altura final de las plantas, con los valores obtenidos mostrados en la Tabla 3.

En cuanto al primer factor, se tiene la producción total de semillas como variable dependiente y la concentración de detergente como variable independiente. El coeficiente de correlación múltiple obtenido sugiere que existe una correlación negativa y una asociación lineal alta entre ambas variables. Por otro lado, el coeficiente de determinación obtenido

sugiere que la concentración del detergente es responsable del 84.15 % de la variabilidad recabada respecto a la producción de semillas.

En cuanto al segundo factor, se tiene la altura final de las plantas como variable dependiente y la concentración de detergente como variable independiente. El coeficiente de correlación múltiple obtenido sugiere que existe una correlación negativa y una asociación lineal alta entre ambas variables. Por otro lado, el coeficiente de determinación recabado sugiere que la concentración del detergente es responsable del 93.61 % de la variabilidad conseguida respecto a la altura final de las plantas.

Tabla 4. Análisis de correlación entre las variables producción de semillas y crecimiento de plantas ante las diferentes concentraciones de detergente

	Producción de semillas	Crecimiento de plantas
Coefficiente de correlación de Pearson (R)	-0.9173	-0.9675
Coefficiente de correlación múltiple	0.9173	0.9675
Coefficiente de determinación (R ²)	0.8415	0.9361
R ² ajustado	0.8257	0.9297
Error típico	21.68	1.13

DISCUSIÓN

Sobre la base de los resultados, las semillas de frijol caupí que fueron regadas con una concentración más alta de detergente presentaron una mayor ausencia en la emergencia del epicotíleo, primordios foliares y radícula. Esto puede haberse generado, debido a las sales presentes en el detergente, dado que la salinidad afecta el crecimiento, el desarrollo y la producción de los cultivos (Carneiro *et al.*, 2020). La aplicación de detergente origina un efecto negativo en las plantas, puesto que puede causar estrés por sequía o salinidad de forma simultánea. Por ejemplo, proporciona dos elementos perjudiciales como el sodio y el azufre, que pueden reducir fuertemente los rasgos de germinación (Obidiegwu *et al.*, 2015).

El número de vainas producidas por cada planta y la producción total de semillas presentaron variaciones según las diferentes concentraciones de detergente. Se obtuvo una mayor producción en la concentración a 2000 ppm, que fue utilizada previamente en el lavado de ropa, en comparación con la que no fue usada en alguna otra actividad. Según Araújo da Silva *et al.* (2014), un elemento como el fósforo influye en el aumento del número de vainas y masa de los granos. Por ello, Sá *et al.* (2021) afirman que solo es necesaria una dosis adecuada de fósforo para minimizar los efectos salinos en el frijol caupí. Ello puede explicar la existencia de un mayor número de semillas y vainas a concentraciones bajas de detergente, a diferencia de las concentraciones altas e, incluso, de la planta testigo, en vista de que el fósforo se encuentra presente en el detergente bajo la forma de fosfato (Araújo da Silva *et al.*, 2014).

Finalmente, para este estudio, el crecimiento de plantas se vio perjudicado por las concentraciones de 3000 ppm y 5000 ppm. Esto se explica porque la salinidad también afecta la altura de la planta debido al agrandamiento y división celular, ya que se reduce el transporte de dos hormonas encargadas del crecimiento, como la citoquinina y la giberelina. El trabajo de Sá *et al.* (2017) demostró que un aumento en la salinidad de agua de riego produce la disminución del índice de la velocidad de emergencia para plantas de frijol caupí. Sin embargo, Sá *et al.* (2016) expresan que

la tolerancia del caupí a la salinidad difiere según la variedad, el genotipo y la cepa de frijol caupí. Esto concuerda con el trabajo realizado por Heidari *et al.* (2019), en el cual, el riego que provino de agua contaminada por detergente afectó en el número de hojas por planta de la especie *Setaria italica*. Por ello, recomendaron que, en caso de que no se disponga de agua de riego, solo se puede hacer uso de concentraciones de detergentes menores al 0.1 g/l.

CONCLUSIONES

Los resultados recabados permiten afirmar que las altas concentraciones de detergente en el regadío de las plantas de frijol caupí retardan e inhiben su crecimiento y su reproducción; sin embargo, sí es posible obtener resultados positivos a concentraciones mínimas de detergente o cuando este se encuentre en una forma muy diluida. Tal es así, que el mayor número de vainas se consiguió a 3000 ppm. A pesar de ello, hubo una reducción en el número de semillas por vaina. Por otro lado, una mayor producción de semillas se recabó en el tratamiento de 2000 ppm, que fue utilizado previamente en el lavado de ropa, una cantidad aun mayor que la obtenida mediante el tratamiento testigo. Además, el crecimiento de la planta fue otra variable que no se vio afectada a concentraciones mínimas de detergente, pues en el tratamiento de 2000 ppm se alcanzó un crecimiento muy parecido al tratamiento testigo.

En conclusión, es importante destacar que concentraciones elevadas de detergente en el agua destinada al riego en las plantas puede generar un impacto negativo en su crecimiento, su floración y producción. Por ello, y sobre la base de los resultados obtenidos, se recomienda que, aunque es posible reutilizar aguas que se encuentren contaminadas con detergente en actividades de riego dentro de la agricultura, se debe tener en cuenta que esto solo es posible al utilizar concentraciones bajas. Realizar mayores estudios a concentraciones de 2000 ppm para plantas de frijol caupí podría validar su uso para producción de semillas destinadas al consumo ganadero y humano. De la misma forma, se debe validar el uso de concentraciones de 3000 ppm, donde se daría una producción de vainas.

REFERENCIAS

Araújo da Silva, J., Pereira de Oliveira, A., Farias de Moura, M., Araújo da Silva, J. & de Moura, M. (2014). Efeito Residual Da Adubação Fosfatada Em Três Cultivos Sucessivos Com Feijão-Caupi. *Revista Caatinga*, 27(4), 31-38. <https://bit.ly/3FwLiit>

<https://bit.ly/3HlxGBh>

- Boukar, O., Belko, N., Chamarthi, S., Togola, A., Batiemo, J., Owusu, E., Haruna, M., Diallo, S., Umar, M., Olufajo, O. & Fatokun, C. (2019). Cowpea (*Vigna unguiculata*): Genetics, genomics and breeding. *Plant Breeding*, 138(4), 415-424. <https://doi.org/10.1111/pbr.12589>
- Carneiro, S., da Silva, F., Neto, M., Loiola, A., Lopes, L., Jales, G. & de Melo, A. (2020). Tolerance of seedlings traditional varieties of cowpea (*Vigna unguiculata* [L.] Walp.) to salt stress. *Semina. Ciências Agrárias*, 41(5), 1963-1974. <https://doi.org/10.5433/1679-0359.2020v41n5Supl1p1963>
- Guadarrama, M. y Fernández, A. (2015). Impacto del uso de agua residual en la agricultura / Impact of wastewater use in agriculture. *CIBA Revista Iberoamericana de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias*, 4(7), 22-44. <https://bit.ly/3DzOKSp>
- Guzzetti, L., Fiorini, A., Panzeri, D., Tommasi, N., Grassi, F., Taskin, E., Misci, C., Puglisi, E., Tabaglio, V., Galimberti, A. & Labra, M. (2020). Sustainability Perspectives of *Vigna unguiculata* L. Walp. Cultivation under No Tillage and Water Stress Conditions. *Plants*, 9(1), 48. <https://doi.org/10.3390/plants9010048>
- Heidari, H., Yosefi, M., Sasani, S. & Nosratti, I. (2019). Effect of irrigation with detergent-containing water on foxtail millet shoot biomass and ion accumulation. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(7), 6328-6335. <https://doi.org/10.1007/s11356-018-3966-y>
- Lonardi, S., Muñoz-Amatriain, M., Liang, Q., Shu, S., Wanamaker, S., Lo, S., Tanskanen, J., Schulman, A., Zhu, T., Luo, M.-C., Alhakami, H., Ounit, R., Hasan, A., Verdier, J., Roberts, P., Santos, J., Ndeve, A., Doležel, J., Vrána, J., ... Close, T. (2019). The genome of cowpea (*Vigna unguiculata* [L.] Walp.). *The Plant Journal*, 98(5), 767-782. <https://doi.org/10.1111/tpj.14349>
- Melián, A. y Fernández, M. (2016). Reutilización de agua para la agricultura y el medioambiente. *Agua y Territorio*, (8), 80-92. <https://doi.org/10.17561/at.v0i8.3298>
- Montoya, W. (2020). Mejora de procesos para mitigar el impacto ambiental en una lavandería industrial. *Ingeniería Industrial*, 038, 109-127. <https://doi.org/10.26439/ing.ind2020.n038.4816>

- Mousavi, S. & Khodadoost, F. (2019). Effects of detergents on natural ecosystems and wastewater treatment processes: A review. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(26), 26439-26448. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-05802-x>
- Obidiegwu, J., Bryan, G., Jones, H. & Prashar, A. (2015). Coping with drought: Stress and adaptive responses in potato and perspectives for improvement. *Frontiers in Plant Science*, 6, 542. <https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00542>
- Sá, F., Ferreira, M., Bezerra, Y., Pereira, E., Gheyi, H. & Da Silva, N. (2017). Initial development of cowpea plants under salt stress and phosphate fertilization. *Revista Ambiente & Água*, 12(3), 405-415. <https://doi.org/10.4136/ambi-agua.2070>
- Sá, F., Paiva, E., Torres, S., Brito, M., Nogueira, N., Frade, L. & Freitas, R. (2016). Seed germination and vigor of different cowpea cultivars under salt stress. *Comunicata Scientiae*, 7(4), 450-455. <https://doi.org/10.14295/cs.v7i4.1541>
- Sá, F., Silva, I., Ferreira, M., Lima, Y., Paiva, E. & Gheyi, H. (2021). Phosphorus doses alter the ionic homeostasis of cowpea irrigated with saline water. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 25(6), 372-379. <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v25n6p372-379>
- Valencia, F., Salcedo, N. y Páramo, C. (2017). Evaluación de la actividad biológica de consorcios bacterianos remediadores de aguas residuales contaminadas con detergentes. MODUM: *Revista Divulgativa Multidisciplinar de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 1, 65-76. <https://bit.ly/3nyXEub>